

Programas de alfabetización informacional en las universidades argentinas: niveles de desarrollo

Uribe Tirado, Alejandro

Resumen

La alfabetización informacional, entendida como la formación en competencias informacionales, es uno de los retos actuales de las bibliotecas universitarias ante las posibilidades de acceso a enormes recursos de información que facilitan los medios digitales, y la necesidad de sus usuarios de formarse en mejores estrategias y herramientas para acceder a la información, y seleccionar y evaluar la más pertinente y de mayor calidad. Las bibliotecas universitarias iberoamericanas han ido poco a poco incorporando esta formación, a partir de programas/cursos directos o mediante el trabajo colaborativo con docentes y facultades en currículos de toda una universidad o de disciplinas específicas. Este trabajo, desde la metodología de análisis de contenidos Web, revisa la información que presentan las bibliotecas universitarias argentinas sobre esta actividad de formación, para visualizar los niveles de desarrollo de sus programas de alfabetización informacional y, por consiguiente, las competencias informacionales que estarían adquiriendo sus usuarios.

Palabras clave: bibliotecología, alfabetización informacional, competencias informacionales, bibliotecas universitarias, Argentina

Este artículo se enmarca en la investigación: *Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica*, Universidad de Granada (España) - Universidad de La Habana (Cuba) - Universidad de Antioquia (Colombia), con el auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados AUIP; recibido en octubre 2011; admitido en marzo 2012.

Autor: Docente-Investigador, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Grupo de Investigación "Información, Conocimiento y Sociedad", Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia).
Contacto: auribe@bibliotecologia.udea.edu.co y auribe@correo.ugr.es

Training programs on Information literacy in Argentine universities: levels of development

Abstract

Information literacy, understood as training on information competence, is one of the current challenges for university libraries in view of the possibilities of access to vast information resources made possible by digital media. At the same time, it is important to understand and apply the best practices for selecting and evaluating information in order to retrieve the most relevant and of highest quality one. In this situation, Ibero-American university libraries (Latin-America, Spain and Portugal) have been slowly incorporating this training either from direct training programs, offered from the library or through collaborative work with teachers and schools, in curricula of various universities as a whole or in specific disciplines. In this paper, a review of the information offered by university libraries in Argentina on their core activity of training, accomplished through the methodology of Web content analysis, is presented in order to visualize the levels of information competencies that their users would be incorporating.

Keywords: information science, information literacy, information competencies, university libraries, Argentina

Programas de competência em informação em universidades na Argentina: os níveis de desenvolvimento

Resumo

A alfabetização em informação, entendida como formação de competências em Informação, é um dos desafios atuais das bibliotecas universitárias perante as possibilidades de acesso aos vastos recursos de informação que fornecem os meios digitais, e a necessidade dos usuários para formar melhores estratégias e ferramentas de acesso à informação, e selecionar e avaliar as de mais qualidade e relevância. Bibliotecas universitárias da América Latina foram gradualmente incorporando esta formação a partir de programas/cursos diretamente ou através de trabalho colaborativo com professores e faculdades nos currículos de toda a universidade ou de disciplinas específicas. Este trabalho, a partir da metodologia de análise de conteúdos Web, analisa as informações apresentadas nas bibliotecas universitárias argentinas sobre este treinamento, para visualizar os níveis de desenvolvimento dos programas de alfabetização em informação e, portanto, as competências de informação que estariam adquirindo seus usuários.

Palavras chave: biblioteconomia, alfabetização em informação, competência em informação, bibliotecas universitárias, Argentina

I. Introducción

La alfabetización informacional –ALFIN–, o formación en competencias informacionales –COMPINFO–, es una temática que desde mediados de los años ochenta del siglo XX, con sus debidas precisiones y adaptaciones sobre su alcance y sus aspectos terminológicos, conceptuales y teóricos, ha venido desarrollándose en Iberoamérica¹, y de manera particular en Argentina², en el contexto de las bibliotecas, especialmente aquéllas de nivel universitario que es donde, en términos generales, ha habido más avances, y desde donde se marcan las futuras tendencias para otros tipos de bibliotecas (Pinto Molina y Uribe Tirado, 2011).

Tras más de 25 años de desarrollos en esta temática, de precisiones y adaptaciones que, partiendo del paradigma de la instrucción bibliográfica y la formación de usuarios tradicional, han llegado hoy al de la formación en ALFIN, se han dado diferentes procesos de avance, períodos de desarrollo (Uribe Tirado, 2010a-b): *Pre-Inicio* (1985-1994), *Inicio* (1995-1999), *Pre-Avance* (2000-2003), *Avance* (2004-2007) y *Pre-Posicionamiento* (2008 - ...), además de la visualización de un 6° período denominado: *Posicionamiento* (a partir del 2012 ó 2013...).

Ante esos procesos y períodos, un aspecto clave es identificar cómo se está llevando a cabo en la educación superior, tanto en las universidades como en las instituciones de educación superior –IES– del contexto iberoamericano, la incorporación de esta formación en competencias informacionales, para con ello, poder identificar *lecciones aprendidas* y *buenas prácticas* que permitan a otras bibliotecas universitarias –que están iniciando el desarrollo de programas de ALFIN o aún no lo han hecho– mejorar y avanzar en sus programas formativos, con sus debidas adaptaciones.

Para dicha identificación, una fuente de información clave son los sitios Web de las bibliotecas, ya que, especialmente desde la última década, es este medio el que más impacto está teniendo en la divulgación de sus servicios, por lo cual también es objeto de continua investigación (Detlor y Lewis, 2006; Gardner, Juricek y Xu, 2008, entre otros). Esto se aprecia específicamente en los servicios de formación (Gomes, Prudêncio y Conceição, 2010), por la divulgación e interacción que permiten los

sitios Web (sea desde la Web 1.0 ó 2.0) tanto para los públicos internos que quieren aprovechar su oferta formativa (estudiantes, profesores, investigadores y/o directivos de su institución a quienes van dirigidos sus cursos o tutoriales de formación en ALFIN), como para los públicos externos (bibliotecólogos, bibliotecarios, profesores, directivos de otras IES) que quieren conocer la oferta formativa de una determinada institución y biblioteca para realizar procesos de *benchmarking*, de trabajo cooperativo interinstitucional, de consorcios formativos, etc.

Este trabajo presenta un análisis del caso particular de Argentina³, país donde –según la revisión bibliográfica realizada previamente– todavía no se ha hecho un relevamiento similar, ya que un paso importante para avanzar en esta temática, como en otras problemáticas de carácter social, es contar con un diagnóstico que dé cuenta de la situación, para poder establecer líneas de acción para entidades nacionales o universitarias que coordinen el accionar de las bibliotecas.

Pero desafortunadamente, en forma específica para el contexto latinoamericano, ese trabajo estaba pendiente de ser llevado a cabo desde hace varios años, como se evidenció en el documento sobre el *Estado del Arte de la Alfabetización Informacional* realizado con el apoyo de la International Federation of Library Associations and Institutions –IFLA– (Lau y col., 2006).

Nuestro objetivo, por lo tanto, ha sido, luego de realizar el análisis de los sitios web de las bibliotecas de sus universidades o IES y de la información que presentan sobre el desarrollo de programas de ALFIN, identificar los aportes que desde esas bibliotecas universitarias argentinas se estaría haciendo a la incorporación de la formación en competencias informacionales (ALFIN), desde una perspectiva de universidad/ IES alfabetizada informacionalmente (Webber y Johnston, 2006) y de usuarios competentes en información (ALA-ACRL, 2000).

II. Marco teórico-conceptual y metodológico

Tomando en cuenta postulados desarrollados en trabajos anteriores (Uribe-Tirado, 2010c), que integran aportes de diferentes autores, y haciendo una generalización de los distintos contextos, se puede decir

que una universidad/IES o dependencia dentro de la misma institución, que lidere procesos o programas de alfabetización informacional (tales como un Sistema de Bibliotecas, Biblioteca, CRAI, etc.) puede clasificarse en cuatro **categorías** según el grado en que sus programas de ALFIN se hayan implementado, y por lo tanto, según la adquisición de las COMPINFO que estarían teniendo sus usuarios:

1. Universidades/dependencias comprometidas en la formación en ALFIN (entiéndase como *ALFIN nivel 2*): Se caracterizan generalmente por un trabajo en ALFIN en el que las competencias informacionales son definidas tanto en objetivos como en metas concretas en sus planes estratégicos, como consecuencia de la concientización sobre su importancia para el aprendizaje para toda la vida y la generación de conocimientos, apoyados en las TIC, el *e-learning* y en estrategias didácticas activas, ante las exigencias educacionales e informacionales de la actual sociedad. Por ende, reconocen la necesidad de que las distintas poblaciones de su comunidad (estudiantes, profesores, investigadores, empleados, directivos) adquieran esas competencias y tengan diferentes opciones de formación. Opciones de formación de carácter curricular para el caso de los estudiantes, y de educación continua y como requisito de vinculación-actualización-ascenso en los escalafones para el caso de profesores, investigadores, empleados y directivos. Los programas y cursos que conforman estas opciones de formación en ALFIN presentan, a su vez, objetivos y metas de enseñanza-aprendizaje definidos, la adopción de un modelo, norma o estándar de ALFIN, además de una evaluación permanente de sus resultados (tanto cuantitativos como cualitativos) y un mejoramiento continuo. Las áreas a cargo de los programas o cursos que hacen operativa esta formación trabajan en forma colaborativa o integrada y reciben todo el apoyo institucional en recursos financieros y tecnológicos y en capital humano, lo cual les permite optimizar esfuerzos y recursos, por lo que los programas o cursos presentan las mejores y más actualizadas posibilidades de acceso, conocimiento y uso de herramientas y servicios especializados de Internet y otras fuentes de información de calidad.

2. Universidades/Dependencias en crecimiento en la formación en ALFIN: (entiéndase como *ALFIN nivel 1*): Son las que incluyen, en sus planes estratégicos, la alfabetización informacional y los objetivos y metas que implica, considerando sus diferentes componentes; se están apenas formalizando para ser considerados como claves para su desarrollo institucional. Se comienza en ellas a tener conciencia sobre la transversalidad de la ALFIN en la formación y capacitación de las distintas poblaciones que conforman su comunidad universitaria, pero aún hay muchas instancias en su interior que no tienen claras sus implicaciones cognitivas, didácticas, informacionales, tecnológicas, comunicativas. Los cursos/programas de ALFIN que ya llevan a cabo están en proceso de estructuración, definiendo sus objetivos y metas de aprendizaje, y acercándose a la concreción y aplicación de un modelo, norma o estándar de ALFIN, aunque con pocas experiencias mediante *e-learning* y didácticas activas. Los mismos comienzan a ser aceptados como parte de los planes curriculares solo en algunas facultades, y como necesidades de vinculación para los nuevos profesores, investigadores, empleados y directivos. Las evaluaciones de los programas/cursos que se llevan a cabo en forma más permanente se centran en lo cuantitativo, aunque ya con algunos avances cualitativos, y no todas las veces generan mejoramientos las valoraciones hechas por los participantes. Cada vez se cuenta con mayores recursos financieros y tecnológicos y de capital humano, pero son insuficientes para las necesidades y requerimientos que las poblaciones universitarias les exigen a las áreas encargadas. Las posibilidades de acceso, conocimiento y uso de herramientas y servicios especializados de Internet y otras fuentes de información de calidad aumentan cada vez más pero aún no alcanzan para lograr mejores resultados.

3. Universidades/Dependencias que están iniciando la formación en ALFIN: (entiéndase como *FU nivel 1*): Éstas son las que han comenzado, desde hace 1 ó 2 años, a reconocer que los tradicionales programas de formación de usuarios –FU– (entrenamiento para el uso de los servicios de la biblioteca) no son suficientes, y que la gestión de información y del conocimiento implica, en la actualidad, el aprendizaje para toda la vida y

mayores alcances en esa formación, para utilizar las grandes posibilidades de los medios digitales y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje (*e-learning* y didácticas activas). Por lo tanto, la ALFIN no aparece en forma muy definida, formal, entre sus objetivos y metas estratégicas, y se concibe más como cursos aislados o complementarios no curriculares o de exigencia en adquisición de competencias. Los nuevos cursos de ALFIN se van construyendo sobre la base de los cursos o programas de formación de usuarios tradicionales, pero poco a poco se comienzan a adicionar o reestructurar pensando en las implicaciones de ALFIN, tanto filosófica como operativamente, y la evaluación se hace presente en forma esporádica para ser parte de la divulgación de distintos informes desde una perspectiva cuantitativa. Los recursos con que se cuenta son pocos y se está más en la tarea de generar experiencias piloto para, por medio de sus resultados positivos, ir gestionando nuevos recursos tanto financieros y tecnológicos como de capital humano y de fuentes de información de calidad.

4. Universidades/Dependencias desconocedoras de la formación en ALFIN: (entiéndase como *FU nivel 2*): Son aquéllas donde el tema de la alfabetización informacional, como concepto, no aparece o se confunde con la alfabetización digital, considerándose que con ésta última es suficiente; que si hay acceso a los medios digitales, los procesos de aprendizaje permanente y generación de conocimientos se dan por sí solos. Así, cuando en sus planes estratégicos se menciona algún aspecto, es con enfoque en las tecnologías, en Internet como fin más que como medio. De igual manera, cuentan con programas tradicionales de FU que la mayoría de las veces son muy precarios, lo que responde a una concepción muy pobre de lo que implican una biblioteca o fuentes de información de calidad para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que sus recursos financieros y tecnológicos, de capital humano y de fuentes de información de calidad son casi nulos. Dichos programas no tienen metas y objetivos muy definidos y son más bien producto de la inercia, de estar realizando lo mismo desde hace varios años, bajo la concepción acostumbrada de *formación de usuarios*. Son instituciones educativas de una tradición

más acorde con las universidades del siglo XX que con las exigencias de la actual sociedad de la información.

En síntesis, estas categorías han tenido en cuenta para su descripción lo que implica la ALFIN como paradigma de formación (Pinto, Sales y Osorio, 2008) y la evolución que representa frente a la formación de usuarios tradicional (Benito- Morales y Gómez-Hernández, 2001; Gómez-Hernández, 2007). Al analizar los sitios Web de las bibliotecas de las universidades o IES y procurar detectar el posible nivel de incorporación de esta formación –explorando la sección o la información concreta sobre servicios de formación de la biblioteca–, pueden identificarse según la presencia de diferentes elementos (variables) como:

1. Definición del programa: misión, visión, objetivos, alcance, plan operativo, plan pedagógico.

2. Fundamentación del programa: definición de formación (como FU o como ALFIN), modelo pedagógico-didáctico y estándar-indicadores asumidos.

3. Estructuración del programa: cursos ofrecidos, modalidad de los cursos, incorporación de las TIC, Web 2.0 y de ambientes virtuales de aprendizaje, presencia curricular o extracurricular de los cursos.

4. Evaluación del programa: indicadores de gestión, indicadores de resultados de aprendizaje, procesos de mejoramiento continuo.

Adicionalmente, también podrá observarse la presencia de otra información complementaria, tal como:

5. Publicaciones sobre este tema y la experiencia de la biblioteca y del programa de formación: artículos, ponencias, recursos Web 2.0

6. Participación en grupos y redes de trabajo sobre esta temática: redes de bibliotecas universitarias, colectivos de bibliotecólogos/bibliotecarios, etc.

7. Participación en medios y recursos de divulgación y aprendizaje de esta temática: listas de discusión, *blogs*, *wikis*, *twitters*, boletines, comunidades virtuales, etc.

De estas siete variables, *estructuración del programa* es la que puede dar más cuenta del grado de incorporación que ALFIN tendría en una universidad/IES y su dependencia a cargo (biblioteca), ya que la presencia de determinados cursos/tutoriales permite visualizar con mayor

facilidad el alcance que tiene el programa (facultades, titulaciones, número de estudiantes, etc.) y si se trabajan las 5, 6 ó 7 competencias que presentan los modelos o estándares universitarios de ALFIN más conocidos, según el que se haya elegido seguir (ALA-ACRL, CILIP, ANZIIL, DHI Ciudad Juárez, entre otros)⁴.

Por consiguiente, podríamos sintetizar las posibilidades del siguiente modo:

Instituciones comprometidas:

- **ALFIN Nivel 2** (entiéndase como: ALFIN 2): *la biblioteca ofrece directamente cursos para formar en competencias informacionales que incorporan lo instrumental, más aprendizaje para toda la vida, más pensamiento crítico, y cursos o módulos específicos inmersos oficialmente en la curricula, distintos programas académicos o carreras para formar de manera transversal y disciplinar en esas competencias.*

Instituciones en crecimiento:

- **ALFIN Nivel 1** (entiéndase como: ALFIN 1): *la biblioteca ofrece directamente cursos para formar en competencias informacionales que incorporan lo instrumental, más aprendizaje para toda la vida, más pensamiento crítico.*

Instituciones iniciando:

- **Formación de Usuarios. Nivel 1** (entiéndase como: FU 1): *la biblioteca ofrece directamente capacitación en servicios generales de la misma y algunos cursos –muy instrumentales– para búsqueda de información, tales como utilización de catálogos y bases de datos, aunque se comienza a analizar la necesidad de cambio de esta formación tradicional y a trabajar las demás competencias.*

Instituciones desconocedoras:

- **Formación de Usuarios. Nivel 2** (entiéndase como: FU 2): *la biblioteca ofrece directamente solo capacitación para el uso del catálogo.*

- **No hay presencia de ningún tipo de formación-capacitación**

Al tomar en cuenta este marco metodológico y teórico-conceptual para visualizar los posibles niveles de desarrollo de ALFIN en las bibliotecas universitarias, es importante hacer notar que esta tipologización es

un acercamiento desde la información presente en los sitios Web, pero en ningún momento implica que identificar a una u otra universidad-IES/dependencia en alguno de esos cuatro tipos sea **su total realidad en esta temática**, ya que no siempre se publica o informa en los sitios web todo lo que se hace, o, por el contrario, a veces se publica o informa más de lo que realmente se hace. Es decir, este tipo de análisis es una fotografía en un momento y desde un ángulo determinado, que lleva a una aproximación y sistematización útil como visión general del desarrollo que se estaría dando en la formación en ALFIN.

Por consiguiente, es necesario indicar que, para el análisis realizado y la interpretación de los resultados, partimos de dos postulados:

- La alfabetización informacional o formación en competencias informacionales es una función constitutiva del papel que deben cumplir las bibliotecas universitarias frente a los retos de la educación superior de hoy, considerando los requerimientos de la Sociedad de la Información;

- La información que se publica en la Web, ante la generación de usuarios *.Net*, *Google*, *2.0*, o como se les quiera denominar, es un aspecto fundamental para que todos los servicios de las bibliotecas se conozcan y su posicionamiento aumente como mediadora de la información con valores agregados, y por tanto, si este medio no se gestiona de forma continua, se está perdiendo una gran posibilidad de servicio a los usuarios, que son la razón de ser de toda biblioteca.

III. Determinación del corpus y diseño metodológico

Para recopilar información sobre las bibliotecas de las universidades/IES de Argentina, se eligió como fuente inicial para identificar los sitios Web de dichas instituciones al sitio de la *Secretaría de Políticas Universitarias*⁵. A su vez, con el fin de adicionar y depurar ese listado, se recurrió al *Ranking Web de Universidades del Mundo del CCHS/CSIC*⁶ y al *Portal de los Estudiantes El Altílo.com*⁷.

El análisis de esas tres fuentes generó, finalmente, un listado de **131 universidades/IES argentinas**: 66 instituciones públicas y 65 privadas (**Anexo 1**).

Para la realización del análisis de cada una de ellas se utilizó una ficha de registro, considerando postulados del análisis de contenidos (White y Marsh, 2006), en la que se consignó la información básica de cada biblioteca, su url y la información sobre ALFIN teniendo en cuenta las posibles 7 variables a valorar, pero haciendo énfasis especialmente en la de *estructuración del programa*. Esa información, volcada a una base de datos, permitió identificar, mediante análisis tipológico, en cuál de los cuatro niveles de desarrollo se encontraría cada biblioteca universitaria.

IV. Resultados

Tras el análisis de estas 131 bibliotecas universitarias argentinas según la información de sus sitios Web, se obtuvieron los resultados que se sintetizan en las siguientes figuras.

En la **Figura 1** se muestra a qué provincias argentinas pertenecen las bibliotecas universitarias analizadas, identificándose una mayor presencia de universidades y bibliotecas en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FIGURA 1. N.º de bibliotecas universitarias argentinas analizadas según Provincias

En la **Figura 2** se presenta un primer resultado del análisis de contenidos de los sitios Web de las distintas bibliotecas universitarias, encontrando que 70 de ellas sí presentan información sobre formación, sea como formación de usuarios (FU nivel 2 ó 1) o como ALFIN (nivel 1 ó 2), mientras que 61 bibliotecas no presentan en sus sitios Web ninguna información sobre la formación como uno de sus servicios.

FIGURA 2. No. de bibliotecas universitarias argentinas que presentan información sobre algún nivel de Formación (FU: Formación de usuarios tradicional - ALFIN)

Al cruzar los datos de las 131 bibliotecas analizadas en relación con su carácter de públicas o privadas, con los desarrollos de sus programas de formación según los niveles propuestos, se encuentra una situación muy variada, que se presenta en la **Figura 3**.

FIGURA 3. Tipología de universidades-IES argentinas según los niveles de desarrollo de sus programas de formación (FU o ALFIN)

Asimismo, profundizando específicamente en las 70 bibliotecas que sí presentan información sobre sus programas de formación, como se ve en la **Figura 4**, se encuentra que 60 de ellas estarían en niveles de formación de usuarios (FU 2 ó 1), mientras que 10 estarían en niveles de ALFIN (nivel 1 ó 2).

FIGURA 4. Niveles de incorporación FU o ALFIN de las bibliotecas universitarias argentinas que **SÍ** presentan información en sus sitios Web sobre formación

Finalmente, si se consideran las 10 bibliotecas universitarias que, según la información que ofrecen, sí alcanzan niveles de desarrollo de sus programas de formación en ALFIN 1 ó 2 (**Figura 4**), se constata que están en las mismas 4 provincias y la ciudad de Buenos Aires que, como mostró la Figura 1, son los lugares con mayor presencia de universidades, aunque solo unas pocas alcanzan estos niveles de desarrollo, mientras que en las otras provincias no se presentan casos.

FIGURA 5. Niveles de incorporación de ALFIN en las bibliotecas universitarias argentinas según lugar de procedencia

V. Análisis y discusión

Al analizar los resultados en relación con los postulados inicialmente explicitados, podemos decir que:

Este estudio evidencia (**Fig. 2**), que, en el caso de las bibliotecas universitarias argentinas, hay un número-porcentaje muy alto de instituciones (61 equivalentes al 47% del total) en las que ambos postulados o uno de ellos no se estaría cumpliendo, lo cual debe ser un llamado de atención para estas instituciones, teniendo en cuenta los efectos en la calidad de la educación que tiene la alfabetización informacional (Área-Moreira, 2007).

Es decir que: 1) estas instituciones (desde sus bibliotecas) no están realizando ningún o casi ningún tipo de actividad de formación (sea en algún nivel de FU o ALFIN), o 2) si lo están haciendo, falta trabajar en la divulgación y *marketing* de este servicio, que es clave para las bibliotecas universitarias del siglo XXI y su posicionamiento entre los usuarios, las directivas universitarias y la sociedad en general (Webber y Johnston, 2006).

A su vez, en una proporción importante de las que informan sobre programas de formación (70 instituciones equivalentes al 53% del total), esta formación se centra aún en los niveles FU 2 ó 1 (**Figura 4**), que son más relativos a la formación tradicional y a la inercia en el trabajo formativo que durante años han realizado las bibliotecas, que a los requerimientos que la sociedad actual está exigiendo –como lo reitera la UNESCO desde sus Declaraciones (2003, 2005, 2011) y continuas publicaciones⁸ considerando la formación en competencias informacionales como una de las bases del *aprendizaje crítico y para toda la vida*.

Cuando se indaga sobre el carácter de universidad/IES pública o privada (**Fig. 3**), llama la atención que, del total de 66 universidades públicas analizadas, 28 no presenten ninguna referencia a formación entre los servicios de sus bibliotecas (lo que equivaldría al 42% de las públicas), mientras que entre las 65 universidades-IES privadas, 33 no lo presentan (lo que equivaldría al 51% de las privadas). Pero cuando se va avanzando en los niveles de desarrollo, el predominio de más

universidades privadas se hace evidente (nivel FU 1 y ALFIN 1) y solo un par de universidades públicas alcanzan estos niveles, aunque hay que resaltar que sólo una universidad, que es de carácter público, logra el mayor nivel de desarrollo en ALFIN, al comprender también lo curricular (nivel: ALFIN 2).

Esta tendencia de mayor cantidad de universidades-IES privadas en Argentina con mayores desarrollos, comparada con los resultados que esta investigación ha obtenido en otros países Iberoamericanos, muestra una realidad diferente para este país, lo cual sería tema de investigación a profundizar, ya que en la mayoría de los otros países las bibliotecas universitarias que han logrado más desarrollos en ALFIN (nivel 1 ó 2) son de carácter público.

A su vez, es importante reiterar que de las 10 bibliotecas universitarias que estarían en los niveles 1 ó 2 de ALFIN, éstas se encuentran concentradas en determinadas provincias y la ciudad de Buenos Aires (figuras 1 y 5), lo cual implica, por un lado, mayores posibilidades de trabajo conjunto entre estas instituciones de una misma región para seguir avanzando en ALFIN y poder optimizar recursos físicos, compartir contenidos y crecer en el capital humano como se está haciendo ya en otros contextos iberoamericanos⁹. Pero por otro, una preocupación sobre cómo extender estos desarrollos a universidades-IES de Argentina ubicadas en otras regiones, para que haya niveles equitativos de formación en competencias informacionales para todas las comunidades universitarias argentinas, independientemente de la provincia y ciudad.

VI. Conclusión general

En síntesis, este estudio evidencia que, en el caso de Argentina, hay importantes desarrollos en algunas universidades-IES¹⁰, pero aún una gran cantidad de ellas no tiene programas con importantes desarrollos o no lo ha divulgado suficientemente desde sus sitios Web o desde la literatura académica y científica del área, según lo recopilado desde el Wiki ALFIN Iberoamérica, sección Argentina.

Por tanto, se puede concluir que aún hay mucho trabajo por hacer desde cada biblioteca para su universidad, y desde todas las bibliotecas

para asumir la alfabetización informacional como un proceso –y a la vez una estrategia– fundamental y transversal.

Ese es un reto para la Argentina y para otros países iberoamericanos con similares niveles de desarrollo en ALFIN¹¹: avanzar cada vez más buscando un trabajo colaborativo entre las bibliotecas universitarias de los propios países y las del exterior.

Esta conciencia de la necesidad de un trabajo colaborativo entre las bibliotecas afortunadamente ha comenzado a ganar espacio, lo cual se demuestra en el hecho que el 17 y 18 noviembre de 2011 tuvieron lugar las *1ª Jornadas Nacionales ALFIN* en Mendoza (Argentina)¹², donde las bibliotecas universitarias con mayores desarrollos –en concordancia con los resultados de esta investigación– presentaron los avances en sus distintos programas de ALFIN, como referentes para otras bibliotecas universitarias que se están iniciando en este alcance formativo que implican las competencias informacionales en una institución educativa de nivel superior, decidiendo para el 2013 unas segundas jornadas en Córdoba, a cargo de varias universidades.

De igual modo, siguiendo el ejemplo de España –que desde la Red REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) ha impulsado que la ALFIN sea reconocida por el Consejo de Rectores como una competencia transversal en todas las titulaciones, respondiendo a las normativas de la Unión Europea sobre la importancia de las competencias informacionales en la educación superior del siglo XXI (REBIUN-CRUE, 2009)–; se ha establecido un grupo de trabajo en la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas –RedIAB– para liderar este tema y seguir avanzando en la incorporación de la alfabetización informacional.

Notas

1 Ver Wiki-Repositorio ALFIN / Iberoamérica: <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com> [15-12-2011]

2 Ver por ejemplo, los blogs: **ALFIN-Argentina**: <http://alfinenargentina.blogspot.com> y **ALFIN en la Escuela**: <http://alfinenlaescuela.blogspot.com>, que incluyen gran parte de lo que se ha ido desarrollando en Argentina en esta temática desde el año 2007, y la sesión

específica para Argentina del Wiki-Repositorio **ALFIN / Iberoamérica**: <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/Argentina>. [15-12-2011]

3 Textos semejantes con el análisis particular para otros países iberoamericanos están también en proceso de evaluación, edición y/o publicación: España, Portugal, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Cuba, Chile, México, etc.

4 Para ver una recopilación de estas normas y estándares de ALFIN puede accederse al sitio: <http://alfincolombia.blogspot.com/> (*Menú derecho*) [15-12-2011]

5 Disponible en: http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Autoridades_Universitarias/autoridades_universitarias.html [20-8-2011]

6 Disponible en: http://www.webometrics.info/university_by_country.asp?country=ar [20-8-2011]

7 Disponible en: http://www.altillo.com/universidades/universidades_arg.asp [20-8-2011]

8 Disponible en: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27302&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=465.html [15-12-2011]

9 Proyecto UniC12 España: <http://www.alfared.org/blog/bibliotecas-universitarias/> 1212 [15-12-2011]

10 Ver: <http://bit.ly/o6HG31> [15-12-2011]

11 Ver informe: "La incorporación de ALFIN como servicio fundamental de las bibliotecas lberoamericanas. Una mirada general desde la construcción de un mapa de geo-representación de contenidos" (Uribe-Tirado, 2012) disponible en el especial de ALFARED: <http://www.alfared.org/content/veintitantas-experiencias-alfin-y-una-canci-n-esperanzada/los-b-sicos-de-alfin/la-incorporac> [15-01-2012]

12 Ver: <http://alfin.uncu.edu.ar/> [15-12-2011]

Referencias bibliográficas

- ALA/ACRL (2000). *Information Literacy Competency Standards for Higher Education*. Disponible en: <www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm> [20 de septiembre de 2009].
- AREA MOREIRA, M. (2007). Adquisición de competencias en información. Una materia necesaria en la formación universitaria. Documento marco de REBIUN para la CRUE, en: *REBIUN*. <<http://www.rebiun.org/export/docReb/resumenadquisicion41FF98.doc>> [24 de agosto de 2010].
- BENITO-MORALES, F.; GÓMEZ-HERNÁNDEZ, J. A. (2001). De la formación de usuarios a la alfabetización informacional: Propuestas para enseñar las habilidades de información, en: *Scire*, (71), 53-83. <<http://www.um.es/gtiweb/jgomez/publicaciones/alfabinforzaragoza2.PDF>> [23 de septiembre de 2007].
- DETLOR, B.; LEWIS, V. (2006). Academic Library Web Sites: Current Practice and Future Directions, en: *The Journal of Academic Librarianship*, 32 (3): 251-258.
- GOMES, H.; PRUDÊNCIO, D.S.; CONCEIÇÃO, A.V. (2010) A mediação da informação pelas Bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na web, en: *Informação & Sociedade: Estudos*, 20 (3): 1-12 Disponible en: <<http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/9047/4812>> [9 de enero de 2011].
- GARDNER, S.J.; JURICEK, J.E.; XU, F.G. (2008) An Analysis of Academic Library Web Pages for Faculty, en: *The Journal of Academic Librarianship*, 34 (1): 16-24.
- GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (2007). Alfabetización informacional: cuestiones básicas, en: *Anuario ThinkEPI*. <<http://www.thinkepi.net/alfabetizacion-informacional-cuestiones-basicas>> [10 de noviembre de 2009].
- LAU, J. et al (2007). Information Literacy: An international state-of-the art report, en: *INFOLIT GLOBAL* <www.uv.mx/usbi_ver/unesco> [consultado: 9-10-2009].
- PINTO MOLINA, M.; URIBE TIRADO, A. (2011) Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional, en: *Anuario ThinkEPI*. Disponible en: <<http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2011>> [consultado: 29-04-2011].
- PINTO MOLINA, M.; SALES, D.; OSORIO, P. (2008). *Biblioteca universitaria, CRAI y alfabetización informacional*. Gijón: Ediciones TREA, 246 p.
- REBIUN CRUE (2009). Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado, en: *REBIUN-CRUE*. Disponible en: <<http://rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/>

- documento_competencias_informaticas.pdf&%5d> [consultado: 2-10-2011].
- UNESCO (2003). *Declaración de Praga. Hacia una sociedad informacionalmente alfabetizada*. Disponible en: <http://www.eubca.edu.uy/materiales/servicio_de_informacion_y_consulta/praga.pdf> [consultado: 10 de agosto de 2008].
- UNESCO (2005). *Declaración de Alejandría. Faros para la Sociedad de la Información*. Disponible en: <<http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.html>> [consultado: 10 de agosto de 2008].
- UNESCO (2011). *Declaración de Fez. Media and Information Literacy*. Disponible en: <<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf>> [28 de julio de 2011].
- URIBE TIRADO, A. (2010a). Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0, en: *Congreso INFO Cuba 2010* - Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT). Disponible en: <<http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638>> [21 de febrero de 2011].
- URIBE TIRADO, A. (2010b). La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web, en: *IBERSID. Revista de sistemas de información y documentación*. Universidad de Zaragoza, 2010: 165-176. Disponible en: <<http://eprints.rclis.org/handle/10760/15060>> [21 de febrero de 2011].
- URIBE TIRADO, A. (2010c). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia, en: *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 33 (1), 10-45. Disponible en: <<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/6280/5801>> [21 de febrero de 2011].
- URIBE TIRADO, A. (2011). Informe-Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia, en: *IFLA-Information Literacy Section*. Marzo 2011. 26 p. Disponible en: <<http://www.ifla.org/en/publications/information-literacy-state-of-the-art-report-colombia-espa-ol>> [21 de febrero de 2011].
- WEBBER, S. y JOHNSTON, B. (2006). Working towards the information literate university". en: WALTON, G. y POPE, A. (Eds) *Information literacy: recognising the need*. Staffordshire University, Stoke-on-Trent: 17 May 2006. Oxford: Chandos. pp 47-58. Disponible en: <<http://dis.shef.ac.uk/sheila/staffs-webber-johnston.pdf>> [20 de noviembre de 2009].
- WHITE, M.D. y MARSH, E.E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology, en: *Library Trends*, 55 (1): 22-45.

Anexo

Biblioteca	Provincia	URL
Escuela Argentina de Negocios (EAN)	C. de Buenos Aires	http://www.iuean.edu.ar/biblioteca/servicios.html
ESEADE Instituto Universitario	C. de Buenos Aires	http://www.esead.edu.ar/servicios/biblioteca.asp
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)	C. de Buenos Aires	http://www.flacso.org.ar/biblioteca_contenidos.php?ID=9
IAE Business School	P. de Buenos Aires	http://www.iae.edu.ar/pi/biblioteca/Paginas/Servicios.aspx
Instituto Balseiro (IB)	Río Negro	http://www.ib.edu.ar/index.php/el-campus/biblioteca.html
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE)	C. de Buenos Aires	http://www.iese.edu.ar/
Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA)	C. de Buenos Aires	http://www.itba.edu.ar/biblioteca/index.php
Instituto Universitario Aeronáutico (IUA)	Córdoba	http://www.iua.edu.ar/index.php?menu=82#Servicios
Instituto Universitario CEMIC	C. de Buenos Aires	http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_biblioteca_conozcanos.asp
Instituto Universitario de Cs. de la Salud Fundación Barceló (FB)	C. de Buenos Aires	http://www.barcelo.edu.ar/biblioteca.php
Instituto Universitario de Gendarmería Nacional	C. de Buenos Aires	http://www.gendarmeria.gov.ar/otros/institucional.html
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA)	C. de Buenos Aires	http://www.universidad-policial.edu.ar/php/modules/wiwimod/Biblioteca
Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM)	C. de Buenos Aires	http://iusam.edu.ar/servicios_biblioteca_23.html?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=90&lang=es
Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM)	C. de Buenos Aires	http://www.prefectura naval.edu.ar/iupna/
Instituto Universitario del Gran Rosario (IUGR)	Santa Fe	http://www.iugr.edu.ar/sitioiugr/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=136
Instituto Universitario Gastón Dachary (IUGD)	Misiones	http://www.dachary.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=49
Instituto Universitario IDEA	C. de Buenos Aires	http://www.ideared.org/
Instituto Universitario IDEA	Santa Fe	http://www.ideared.org/

La tabla continúa en p. siguiente »»

Biblioteca	Provincia	URL
Instituto Universitario ISEDET	C. de Buenos Aires	http://www.isedet.edu.ar/biblioteca/novedades.html
Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR)	Santa Fe	http://www.iunir.edu.ar/files/plataforma/protectedpage2.asp?lmod=103
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)	C. de Buenos Aires	http://www.iuna.edu.ar/institucional/
Instituto Universitario Naval (INUN)	C. de Buenos Aires	http://www.inun.edu.ar/menues/home/index.htm
Universidad Abierta Interamericana (UAI)	C. de Buenos Aires	http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/
Universidad Abierta Interamericana (UAI)	Santa Fe	http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/
Universidad Adventista del Plata (UAPAR)	Entre Ríos	http://www.uap.edu.ar/biblioteca/servicios/
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)	C. de Buenos Aires	http://www.biblio.uade.edu.ar:8080/rooms/portal/page/21429_Gu_as_y_Tutoriales
Universidad Atlántida Argentina	P. de Buenos Aires	http://www.atlantida.edu.ar/atlantida/uaa.php?sector=biblio_horarios
Universidad Austral (UA)	C. de Buenos Aires	http://web.austral.edu.ar/austral-universidad-biblioteca-servicios.asp
Universidad Austral (UA)	Santa Fe	http://web.austral.edu.ar/austral-universidad-biblioteca-servicios.asp
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)	Entre Ríos	http://www.uader.edu.ar/index.php?view=article&catid=266%3Abibliotecas&id=1822%3Acapacitaciones&option=com_content&Itemid=224
Universidad Blas Pascal (UBP)	Córdoba	http://www.ubp.edu.ar/pagina105.html
Universidad CAECE	C. de Buenos Aires	http://www.caece.edu.ar/biblioteca/biblioteca_servicios.htm
Universidad Católica Argentina (UCA)	C. de Buenos Aires	http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/biblioteca/central/referencia/cursos-de-formacion-de-usuarios/
Universidad Católica Argentina (UCA)	Entre Ríos	http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/biblioteca/regionales/parana/
Universidad Católica Argentina (UCA)	Mendoza	http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/biblioteca/regionales/mendoza/servicios/
Universidad Católica Argentina (UCA)	Santa Fe	http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/biblioteca/regionales/rosario/servicios/

La tabla continúa en p. siguiente »

Biblioteca	Provincia	URL
Universidad Católica de Córdoba (UCC)	Córdoba	http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php?sec=1&pag=570
Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO)	San Juan	http://www.uccuyo.edu.ar/index.php?option=content&task=view&id=300
Universidad Católica de La Plata (UCALP)	P. de Buenos Aires	http://www.ucalp.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=247
Universidad Católica de Salta (UCASAL)	Salta	http://www.ucasal.net/biblioteca/index.htm
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)	Santa Fe	http://www.ucsf.edu.ar/05/05_servicios.html
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)	Santiago del Estero	http://www.ucse.edu.ar/web/index.html
Universidad Champagnat (UCH)	Mendoza	http://www.uch.edu.ar/?mostrar=servicios&int=biblioteca
Universidad de Belgrano (UB)	C. de Buenos Aires	http://ubdd.ub.edu.ar/
Universidad de Buenos Aires (UBA)	C. de Buenos Aires	http://www.sisbi.uba.ar/servicios/capacitacion.php
Universidad de Buenos Aires (UBA)	P. de Buenos Aires	http://www.sisbi.uba.ar/servicios/capacitacion.php
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)	C. de Buenos Aires	http://www.uces.edu.ar/biblioteca/
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)	Santa Fe	http://www.uces.edu.ar/biblioteca/
Universidad de Congreso (UC)	Mendoza	http://www.ucongreso.org/institucional/biblioteca
Universidad de Flores (UFLO)	C. de Buenos Aires	http://universidad.uflo.edu.ar/n/biblioteca.php
Universidad de la Cuenca del Plata	Corrientes	http://www.ucp.edu.ar/html/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=182
Universidad de la Marina Mercante (UDEMM)	C. de Buenos Aires	http://www.udemm.edu.ar//index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=40
Universidad de Mendoza (UM)	Mendoza	http://www.um.edu.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=197
Universidad de Morón (UM)	P. de Buenos Aires	http://www.unimoron.edu.ar/Home/BibliotecaBIBLIO/TalleresBiblio/tabid/311/Default.aspx
Universidad de Palermo (UP)	C. de Buenos Aires	http://www.palermo.edu/biblioteca/Servicios.html

La tabla continúa en p. siguiente »

Biblioteca	Provincia	URL
Universidad de San Andrés (UDESA)	P. de Buenos Aires	http://biblioteca.udesa.edu.ar/Otros-Servicios/Instruccion-y-Orientacion
Universidad del Aconcagua (UDA)	Mendoza	http://www.uda.edu.ar/biblioteca00002.php
Universidad del CEMA	C. de Buenos Aires	http://www.ucema.edu.ar/biblioteca/servicios
Universidad del Centro Educ. Latinoamericano (UCEL)	Santa Fe	http://www.ucef.edu.ar/seccion.php?id=27
Universidad del Cine (UCINE)	C. de Buenos Aires	http://www.ucine.edu.ar/bib_servicios.php
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)	C. de Buenos Aires	http://www.umsa.edu.ar/Biblioteca/Servicios
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA)	Tucumán	http://biblio.unsta.edu.ar:8081/
Universidad del Salvador (USAL)	C. de Buenos Aires	http://www.salvador.edu.ar/vrid/biblioteca/capacitacion%20redbus.htm
Universidad del Salvador (USAL)	P. de Buenos Aires	http://www.salvador.edu.ar/vrid/biblioteca/Servicios%203.htm#Capacitaci%C3%B3n
Universidad Empresarial Siglo XXI (UES)	Córdoba	http://www2.21.edu.ar/biblioteca/index.asp
Universidad FASTA	P. de Buenos Aires	http://www.ufasta.edu.ar/mediatecaweb/default.asp?i=2&op=Biblioteca
Universidad Favaloro	C. de Buenos Aires	http://www.favaloro.edu.ar/biblioteca-acerca-de-beme.html
Universidad ISALUD	C. de Buenos Aires	http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca_servicios.php
Universidad J. F. Kennedy (UK)	C. de Buenos Aires	http://www.kennedy.edu.ar/050.htm
Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA)	Mendoza	http://www.umaza.edu.ar/biblioteca.htm
Universidad Maimónides	C. de Buenos Aires	http://www.maimonides.edu/centros_ficha.asp?cen=19
Universidad Medicina Hospital Italiano	C. de Buenos Aires	http://www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/biblioteca/index2.php?contenido=contenido.php&id_anexo=45
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA)	Catamarca	http://www.unca.edu.ar/
Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC)	La Rioja	http://biblioteca.undec.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=2

La tabla continúa en p. siguiente »

Biblioteca	Provincia	URL
Universidad Nacional de Concepción del Uruguay (UCU)	Entre Ríos	http://www.ucu.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=86
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)	Córdoba	http://www.bmayor.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=1&Itemid=37
Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)	Mendoza	http://sid.uncu.edu.ar/sid/alfin/
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)	Entre Ríos	http://www.uner.edu.ar/09_biblioteca/a_biblio_central.htm
Universidad Nacional de Formosa (UNF)	Formosa	http://www.unf.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=45
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS)	P. de Buenos Aires	http://www.ungs.edu.ar/areas/ubyd_servicios/n/vea-las-caracteristicas-de-cada-uno-de-ellos-.html
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)	Jujuy	http://www.unju.edu.ar/Biblioteca/SIBUNJUservicios.html
Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)	P. de Buenos Aires	http://biblio.unlam.edu.ar/Principal2.aspx
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM)	La Pampa	http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/defaultns.htm
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)	Santa Cruz	http://www.unpa.edu.ar/node/460
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNP)	Chubut	http://www.biblioteca.unp.edu.ar/bcentral/servicios/servicios.htm
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)	P. de Buenos Aires	http://www.roble.unlp.edu.ar/menu3_1.htm
Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)	La Rioja	http://biblioteca.unlar.edu.ar/
Universidad Nacional de Lanús (UNLA)	P. de Buenos Aires	http://www.unla.edu.ar/secretarias/secacad/direcciones/dirbiblio/biblio/servicios.php
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)	P. de Buenos Aires	http://www.bibliotecaunlz.com.ar/tutores/tutor/index.html
Universidad Nacional de Luján (UNLU)	P. de Buenos Aires	http://www.unlu.edu.ar/~biblioteca/
Universidad Nacional de Mar del Plata	P. de Buenos Aires	http://biblio1.mdp.edu.ar/index.php?inicio

La tabla continúa en p. siguiente »

Biblioteca	Provincia	URL
Universidad Nacional de Misiones (UNAM)	Misiones	http://www.unam.edu.ar/2009/index.php
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)	P. de Buenos Aires	http://www.unq.edu.ar/layout/redirect.jsp?idSection=646
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)	Córdoba	http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/servicios/servicios.html#Formaci%C3%B3n_de_Usuarios
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)	Río Negro	http://www.unrn.edu.ar/sitio/index.php/servicios
Universidad Nacional de Rosario (UNR)	Santa Fe	http://bibliotecas.unr.edu.ar/capacitacion/puntoedu.php
Universidad Nacional de Salta (UNSA)	Salta	http://www.unsa.edu.ar/biblio/
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)	San Juan	http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/presentacion.php
Universidad Nacional de San Luis (UNSL)	San Luis	http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baea-new.html?p=8&url=1
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)	Santiago del Estero	http://libnet.unse.edu.ar/
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)	P. de Buenos Aires	http://www.untref.edu.ar/biblioteca_servicios16.htm
Universidad Nacional de Tucumán (UNT)	Tucumán	http://biblio.unt.edu.ar/
Universidad Nacional de Villa María (UNVM)	Córdoba	http://www.unvm.edu.ar/index.php?mod=bibliocontenido
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. (UNICEN)	P. de Buenos Aires	http://biblio.unicen.edu.ar/index.php?p=services
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS)	Chaco	http://www.uncaus.edu.ar/pages/biblioteca.php
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA)	Chubut	http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA)	Neuquén	http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA)	Río Negro	http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/
Universidad Nacional del Litoral (UNL)	Santa Fe	http://www.unl.edu.ar/eje/198/Bibliotecas.html
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)	Corrientes	http://bib.unne.edu.ar/
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)	Chaco	http://bib.unne.edu.ar/

La tabla continúa en p. siguiente »

Biblioteca	Provincia	URL
Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	P. de Buenos Aires	http://biblioteca.unnoba.edu.ar/institucional.html
Universidad Nacional del Sur (UNS)	P. de Buenos Aires	http://bc.uns.edu.ar/servicios/30
Universidad Notarial Argentina	C. de Buenos Aires	http://www.universidadnotarial.edu.ar/
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM)	C. de Buenos Aires	http://www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=18&idcat=531&idindex=54
Universidad Provincial de la Punta (ULP)	San Lus	http://www.ulp.edu.ar/Ulp/Index.asp
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)	P. de Buenos Aires	http://www.upso.edu.ar/inicio.htm
Universidad San Pablo - T (USPT)	Tucumn	http://www.uspt.edu.ar/main/index.php/component/content/article/199-biblioteca-uspt.html
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	C. de Buenos Aires	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Crdoba	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Chaco	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Chubut	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Entre Ros	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	La Rioja	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Mendoza	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Neuqun	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Santa Fe	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Tucumn	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Tecnolgica Nacional (UTN)	Tierra del Fuego	http://www2.frba.utn.edu.ar/GoTo.php?d=sae/biblioteca/index.php
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)	C. de Buenos Aires	http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=1134&id_item_menu=2378
Instituto Politcnico Superior General San Martn Univ. Nal. Rosario	Santa Fe	http://www.ips.edu.ar/biblioteca